

المملكة المغربية
وزارة العدل

مجلة القضاء والقانون

العدد 153

الثنى 50 درهم

الإيداع القانوني : 1957/23

مطبعة الأمنية - الرباط

2006

فهرس

المحور الأول : أبحاث ودراسات

- 1 - السلامة الطرقية بالمغرب بين النظم القانونية وتطبيقات المجلس الأعلى
الأستاذ إدريس بلمحجوب رئيس غرفة بالمجلس الأعلى 7
- 2 - مناط تطبيق الفصلين 149 و 436 من ق.م.م بشأن إثارة الصعوبة
في تنفيذ الأحكام.
ذ. عبد الرحمن مزور رئيس غرفة بالمجلس الأعلى 39
- 3 - أثر طرق الطعن على التنفيذ في المادة المدنية
الأستاذ أحمد نهد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة 44
- 4 - حماية الدائنين في عقد التسيير الحر في القانون المغربي
ذ. محمد مومن أستاذ باحث بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش 79
- 5 - فك اللبس والتلبس عن الاختصاصات القضائية للرئيس
ذ. محمد ملجاوي نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء 107
- 6 - الرهن الإجباري المخول للزوجة على أملاك زوجها بين قانون
التحفيظ العقاري ومدونة الأسرة الجديدة
ذة. أمينة ناعمي قاضية بالمحكمة الابتدائية بصفرو 115

حماية الدائنين في عقد التسيير الحري في القانون المغربي

ذ. محمد مومن

كلية الحقوق

جامعة القاضي عياض بمراكش

مقدمة

يستلزم إبرام عقد التسيير الحر بالإضافة إلى توفر الشروط العامة المطلوبة في جميع العقود، توفر شروط خاصة تتعلق بإشهاره، حيث قرر المشرع في إطار حمايته للمتعاملين مع صاحب الأصل التجاري أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإخبار هؤلاء المتعاملين، خصوصا الدائنين منهم، بواقعة انتقال استغلال الأصل التجاري من شخص إلى آخر، وذلك باستيفاء إجراء الشهر التي نصت عليها المادة 153 من مدونة التجارة⁽¹⁾، والتي بدونها لا ينتج هذا العقد أي أثر إزاء الغير. ومنح ضمانات لدائني طرفي العقد لاستيفاء ديونهم، حيث إن دائني مكري الأصل التجاري، بالرغم من أنهم لا يستطيعون الاعتراض على وضع الأصل التجاري في

(1) تنص الفقرة الثانية من المادة 153 من مدونة التجارة على أنه: "ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل التجاري في التسيير الحر. يخضع انتهاء التسيير الحر لإجراءات الشهر ذاتها".

نظام التسيير الحر، فإن لهم الحق في المطالبة بحلول آجال ديونهم المترتبة في ذمة مكري هذا الأصل، إذا رأوا أن عقد التسيير الحر قد ينقص من الضمانات التي يقررها لفائدتهم الأصل التجاري. كما نحول ضمانات لدائني المسير الحر، سواء بعد إبرام هذا العقد، أو عند انتهائه. ولتبيان ذلك سندرس في مبحث أول الحماية القانونية لدائني مكري الأصل التجاري، ثم في مبحث ثان الحماية المقررة لدائني المسير الحر.

إن
على تاريخ
مطلب أ
لشروط

الأصل
العقد،
أهم لا
للقواعد
بحلول
نظراً ل
الحر،
الأصل
يفاجأ
احتما

(2) سمي

المبحث الأول حماية دائني مكري الأصل التجاري

إن مكري الأصل التجاري يسأل مبدئياً فقط عن الديون السابقة على تاريخ إبرام عقد التسيير الحر، إذا توفرت شروط معينة. وسنعرض في مطلب أول لنطاق حماية دائني مكري الأصل التجاري، وفي مطلب ثانٍ لشروط هذه الحماية.

المطلب الأول نطاق حماية دائني مكري الأصل التجاري

يسأل مكري الأصل التجاري وحده عن ديونه المتعلقة باستغلال الأصل قبل تأجير استغلاله، وتكون هذه المسؤولية شخصية قبل إبرام هذا العقد، ولا يمكن من حيث المبدأ، لدائنيه الاعتراض على هذا التأجير، كما أنهم لا يصبحون، بعد إبرام عقد التسيير الحر، دائنين للمسير الحر. فوفقاً للقواعد العامة، تظل هذه الديون غير واجبة الأداء من جانب المكري إلا بحلول أجلها، ولو كان هذا الأجل بعد كراء الأصل التجاري⁽²⁾. إلا أنه نظراً لأن المدين هو مالك الأصل التجاري، أي المكري، وليس المسير الحر، وأن الأصل التجاري يشكل ضماناً عاماً لدائنيه، وأن قيامه بكراء الأصل التجاري قد يترتب عليه إضعاف لتأمينات دائنيه، الذين يمكن أن يفاجأوا بتمسك المسير الحر تجاههم بعقد التسيير الحر، هذا فضلاً عن احتمال مزاحمة دائني هذا الأخير لهم، نتيجة المسؤولية التضامنية التي

(2) سميحة القليوبي : تأجير استغلال المحل التجاري (التأجير بالجدك). دار النهضة العربية - القاهرة - 1991 - ص : 177.

يتحملها المالك عن الديون المقترضة بمناسبة استغلال الأصل التجاري، إلى حين تدارك إجراءات الشهر، وخلال مدة الستة أشهر التي تلي هذا النشر. فإن المشرع قرر في الفقرة الثانية من المادة 152 من مدونة التجارة أنه : "إذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بدائني المكري، جاز للمحكمة التي يوجد الأصل التجاري في دائرة نفوذها أن تصرح بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها من أجل استغلال الأصل المراد إكراؤه"⁽³⁾.

وأساس ذلك، أن الأصل التجاري يشكل ضمانا عاما لديون مالكة، وأن وضعه في التسيير الحر ينتج عن تغيير في الوضعية التي اتخذها الدائنون في الاعتبار عند منحهم لديونهم⁽⁴⁾، خصوصا وأن الائتمان التجاري يقوم على الاعتبار الشخصي، فأصحاب الديون المتعلقة بالأصل التجاري قبلوا منح ديونهم أجلا، لأن مالك الأصل التجاري هو الذي يقوم شخصيا باستغلال هذا الأصل. أما إذا قام بكراء استغلاله للغير وصار مسؤولا بالتضامن عن ديونها الأخير، فإنهم قد يرون في هذا التصرف إضرارا بمصالحهم وإضعافا لتأميناتهم، لأن قيمة الأصل التجاري تتأثر بطريقة استغلاله، وأن الاعتبارات والمواصفات التي تعاملوا على أساسها مع المالك قد لا تتوفر في نظرهم في هذا الغير. وقد يترتب على تسييره احتمال نقص قيمة الأصل التجاري، أو فقده كلية، مما قد يكون ذريعة منهم لسحب الثقة من المالك وسببا لزوال منحهم الأجل له⁽⁵⁾.

(3) يشبه هذا الحق المخول لدائني المسير الحر في هذه الحالة - إلى حد ما - الحق المخول للدائنين عند بيع الأصل التجاري (المادة 84 من مدونة التجارة)، أو عند تقيمه حصة في شركة (المادة 104 من نفس القانون)، أو عند نقل الأصل التجاري (المادة 111 من نفس القانون). علما أن هذه النصوص لا تميز بين دائني مالك الأصل التجاري بصفته تلك والدائنين الآخرين الذين لا علاقة لهم باستغلال هذا الأصل.

(4) Mustapha BANTAHAR, «La protection des créanciers d'un fonds de commerce» thèse d'Etat, Faculté de Droit de Fès, 2002, p. 14.

(5) سميحة القليوبي : تأجير استغلال المحل التجاري - المرجع السابق - ص : 176.

المطلب الثاني

شروط حماية دائني مكري الأصل التجاري

إذا كان دائنو مكري الأصل التجاري يمكنهم، حسب المادة 152 من مدونة التجارة، المطالبة بحلول آجال الديون قبل تاريخ استحقاقها، فإن المشرع مراعاة منه أن هذه المطالبة هي استثناء من المبدأ العام، اشترط توفر عدة شروط حتى يمكن للدائن المطالبة بسقوط أجل الوفاء فوراً، أهمها :

أولاً : أن تكون هذه الديون ناشئة بمناسبة استغلال الأصل التجاري المراد إكراؤه، وسابقة على إبرام العقد. وهو ما عبرت عنه المادة 152 في فقرتها الثانية بالديون "التي كان المكري قد التزم بشأها من أجل استغلال الأصل المراد إكراؤه". وهي تشمل جميع الديون، مهما كان مصدرها وطبيعتها، أي سواء كان مصدرها العقد، أو القانون، أو المسؤولية التقصيرية. وسواء كانت ديوناً مضمونة، أم لا⁽⁶⁾، ما دامت متعلقة باستغلال الأصل التجاري المراد إكراؤه⁽⁷⁾.

(6) يرى بعض الفقهاء أنه يمكن القول إن المشرع في المادة 152 من مدونة التجارة قصد بالدرجة الأولى حماية الدائنين العاديين الذين وضعوا ثقتهم في الأصل التجاري، أكثر من حماية الدائنين الذين تم تقييد ديونهم، على اعتبار أن الوضع الأصلي التجاري في التسيير الحر لا يؤثر على حقوق هؤلاء، وأنه يظل في هذه الحالة في ملكية المدين صاحب الأصل التجاري.

Mustapha BANTAHAR, op. cit., p. 135.

(7) A André ROSSIGNOL, «Fonds de commerce : location-gérance ou gérance libre», juris-classeur commercial, édition technique, Paris, 1982, Annexes, Fascicule. P 15, p. 12 et Yvon DESDEVISES, «Fonds de commerce», Encyclopédie droit des affaires, commercial I., éditions techniques, Paris, 1989., p.12:

أما إذا كانت الديون لا تتعلق بهذا الأصل التجاري، سواء كانت ديونا مدنية، أو ديونا ترجع إلى استغلال نشاط تجاري لا يتعلق بالأصل التجاري المذكور، فإنه لا يمكن أن تكون محل مطالبة بسقوط أجلها بمناسبة كراء الأصل التجاري، وهو ما يعني تخصيصا لخصوم الأصل التجاري⁽⁸⁾، بإقامة معيار للتمييز بين دائني نفس الشخص، يخضع بموجبه أصحاب الديون المرتبطة باستغلال الأصل التجاري المعني بالأمر لنظام خاص⁽⁹⁾، بغض النظر عن كونهم دائنين عاديين، أو دائنين ممتازين ؛

ثانيا : أن تكون هذه الديون غير مستحقة الأداء، أو لم يحل أجل استحقاقها عند إبرام عقد التسيير الحر، أما الديون المستحقة الأداء قبل ذلك، فتسقط أجلها بقوة القانون، ويكون على الدائن، في هذه الحالة، سلوك الإجراءات التي يسمح بها القانون للمطالبة بأدائها ؛

ثالثا : أن يكون إبرام عقد التسيير الحر من شأنه إلحاق ضرر بدائني المكري، وهذا الشرط جاء، حسب صياغة المادة 153، عاما واحتماليا، ولا يتطلب فيه أن يكون عقد التسيير الحر قد ألحق بالفعل ضررا محققا بدائني المكري. ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه الديون باعتبارها ديونا مؤجلة، قد يضعف إبرام العقد الضمانات التي كانت مخولة لأصحابها تجاه الأصل التجاري، الذي قد يندثر بسبب سوء تسيير المسير الحر، أو تفادي احتجاج هذا الأخير بعقده ضدهم حالة حجزهم على الأصل التجاري، أو التنفيذ عليه. مع الإشارة إلى صعوبة إثبات كون التسيير الحر سيلحق ضررا بالنسبة للدائن من الناحية العملية، خصوصا إذا كان المسير الحر غير معروف في عالم الأعمال.

(8) Marie Jeanne CAMPANA, «Location – gérance : généralité –» Juris classeur civil-fascicule 1480.9, par. 108, p.15.

(9) Fernand DERRIDA, «Location gérance des fonds de commerce» Encyclopédie Dalloz, Droit commercial, T. III., par.270, p. 20.

رابعا : أن يرفع الطلب الرامي إلى التصريح بحلول آجاله هذه الديون داخل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر عقد التسيير الحر، وإلا سقطت حقوق أصحابها في ذلك، مما يعني أن هذا الأجل هو أجل سقوط الحق في المطالبة بحلول أجل الديون، وبالتالي لا يطاله التوقف أو الانقطاع. لكن هذا لا يعني بتاتا سقوط حقهم في المطالبة بديونهم وفق المسطرة العادية، عند حلول آجال هذه الديون، أو تقديم نفس الطلب بمناسبة إبرام عقد جديد للتسيير الحر؛

خامسا : أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة التجارية التي يوجد الأصل التجاري في دائرة نفوذها، طبقا للمادة 152، ما لم يتفق الطرفان مسبقا على عرض نزاعهم على محكمة أخرى، وفقا للمادة 12 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

ونرى أن صيغة المادة 152، عند إشارتها للمحكمة، تسمح برفع هذه الدعوى أمام القضاء الإستعجالي، إذا توفر عنصر الاستعجال، وثبت الخطر الناتج عن الضرر المحدق بدائني مالك الأصل التجاري، أما إذا كان هذا الضرر احتماليا وغير ثابت، فإنه يتعين رفع هذه الدعوى أمام محكمة الموضوع للتحقق بداية من وجود خطر حقيقي على حقوق الدائن.

وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة في التصريح بحلول أجل الديون من عدمه، ويتبين ذلك من أن تنصيب المشرع على هذا المقتضى جاء على سبيل الجواز، وليس الوجوب، باستعماله عبارة "جاز للمحكمة" في المادة 152، الشيء الذي سيجعل الدائن ملزما بإثبات أن وضع الأصل التجاري في إطار التسيير الحر سيقطع من الضمان، أو يشكل خطورة على استرجاع ديونه⁽¹⁰⁾.

(10) المكّي الحفيان : عقد التسيير الحر للأصل التجاري بين مقتضيات مدونة التجارة والعمل القضائي المغربي والمقارن - رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال - كلية الحقوق بالدار البيضاء - السنة الجامعية 1998-1999 - ص : 77.

المبحث الثاني

حماية دائي المسير الحر

يتعين التمييز في إطار الحماية التي منحها المشرع لدائني المسير الحر بين ديون هذا الأخير اللاحقة على عقد التسيير الحر، وديونه عند انتهاء هذا العقد. وسنعرض لكل نوع في مطلب مستقل.

المطلب الأول

الديون اللاحقة على التسيير الحر

يسأل المسير الحر وحده عن الديون التي يقوم بإبرامها بعد عقد التسيير الحر، لأنه يمارس التجارة باستقلالية ولحسابه الخاص، ولا يحق لدائنيه الرجوع على المكري بدعوى أنه يملك الأصل موضوع التسيير الحر، ويرد على هذه القاعدة استثناء، يسأل فيه المكري الأصل التجاري عن هذه الديون في حالات معينة، يتعين التمييز بينها :

الحالة الأولى : الديون الناشئة قبل القيام بإجراءات الشهر

يسأل مكري الأصل التجاري شخصيا عن ديون المسير الحر، متى التزم بما هذا الأخير قبل استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 158 من مدونة التجارة، ولا يجوز له الاحتجاج بعقد التسيير الحر تجاه دائني المسير الحر⁽¹¹⁾. ويرجع ذلك إلى أن عدم القيام بإجراءات الشهر القانوني، لإزالة الغموض حول الوضعية القانونية للمكري، قد يؤدي بالغير، حسن النية، إلى الاعتقاد بأنه هو الذي يستغل الأصل التجاري لحسابه الشخصي.

(11) جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء صادر بتاريخ 2002/12/10 في الملف رقم 10/2001/2544 و 10/2001/2795 غير منشور : "وحيث إن السيد... لم يدل بما يفيد أنه قام بإشهار عقد التسيير الحر وفق ما ينص عليه القانون أعلاه، وبالتالي فإنه يكون ملزما بالتضامن مع المسير الحر..."

الحالة الثانية : الديون الناشئة بعد القيام بإجراءات الشهر

ويتعين التمييز في هذه الحالة بين وضعين :

الوضع الأول : ألا يقوم المكري بالتشطيب على اسمه من السجل التجاري، أو تعديل القيد فيه، مع البيان الصريح للكراء، طبقاً للمادة 52 من مدونة التجارة، حيث يكون في هذه الحالة مسؤولاً، على وجه التضامن، عن ديون المسير الحر، بمقتضى المادة 60 من القانون نفسه، التي تنص على أنه : "في حالة تفويت أو كراء أصل تجاري يبقى الشخص المسجل مسؤولاً على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكترهه، ما لم يشطب من السجل التجاري، أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الكراء". وتبقى مسؤوليته مستمرة، تستغرق كل المدة التي لم يقم فيها بشطب قيده في السجل التجاري، أو تعديله.

وهذه المسؤولية التضامنية مختلفة عن المسؤولية التضامنية في إطار المادة 155 من القانون نفسه، ومستقلة عنها. على أنهما يساهمان معا في تدعيم الضمانات الممنوحة لدائني المسير الحر.

فمن جهة أولى، وعلى الرغم من أن نقطة بدايتهما معا هي تاريخ العقد، فإن هذه المسؤولية تستمر إلى تاريخ التشطيب على تقييد المكري من السجل التجاري، أو تاريخ التقييد التعديلي مع النص على وضع الأصل التجاري في إطار التسيير، ويترتب على ذلك أن عدم القيام بهذا الإجراء يجعل هذه المسؤولية سارية المفعول، ولو تم القيام بجميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بالنشر. وبالمقابل فإن القيام به ينهي هذه المسؤولية ولو لم يتم القيام بإجراءات النشر.

ومن جهة ثانية، فإن عدم التسجيل المرتب لهذه المسؤولية، مثله مثل عدم النشر بالنسبة للمسؤولية الواردة في المادة 155، هو قرينة غير قابلة

لإثبات العكس، حيث إنه إذا كان الأصل أن التسجيل في السجل التجاري يشكل مجرد قرينة قابلة لإثبات العكس، فإن المشرع أورد بمقتضى المادة 60 من مدونة التجارة استثناء على هذه القاعدة تصبح فيه تلك القرينة قاطعة لا تقبل البينة المعاكسة، أي إثبات التوقف الفعلي عن مزاوله كل نشاط تجاري، كما تنص على ذلك المادة 61 من القانون نفسه⁽¹²⁾، وبذلك فإن المكري الذي لم يقم بالتشطيب على اسمه من السجل التجاري، لا يستطيع أن يدفع مسؤولية التضامنية عن ديون المسير الحر، ولو أثبت أن المدعي يعلم أنه لم يعد تاجرا قبل تاريخ الدين.

ومن جهة ثالثة، إن المشرع لم يحدد نوع الديون التي يكون المكري مسؤولا عنها تضامنيا مع المسير الحر بمقتضى هذه المسؤولية، كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية المنصوص عليها في المادة 155، التي اقتصر على مسؤوليته عن الديون التي يكون مصدرها العقد فقط.

وينتج عن ذلك، أن المكري يظل مسؤولا مسؤولية تضامنية مع المسير الحر عن الديون والالتزامات التي نشأت بمناسبة استغلال الأصل التجاري، ما لم يقم إما بالتشطيب على اسمه من السجل التجاري، وإما بتغيير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل التجاري رهن التسيير الحر، وأن قيامه بإجراءات النشر، ومرور مدة ستة أشهر على تاريخها، لا يكفي ليتحلل من هذه المسؤولية. وبذلك يتعين على المكري

(12) تنص المادة 61 من مدونة التجارة على أنه : "لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.

لا يجوز للأشخاص المزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير، خلال مزاوله نشاطهم التجاري، بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري، غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع والتصرفات التي لم يقع تقييدها.

لا تطبق الفقرة السابقة إلا أثبت المزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع والتصرفات الأتفة الذكر".

أن يقوم بالعمليتين معا، أي عملية النشر، وعملية التسجيل، طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لكل منهما، وخاصة المواد 153 و 155 و 36 إلى غاية المادة 61 من مدونة التجارة.

أما الوضع الثاني، فيبدأ من تاريخ إبرام عقد التسيير الحر إلى غاية نشره، وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر، فإن المكري يكون، قبل انقضاء هذه الستة أشهر، مسؤولا، على وجه التضامن، مع المسير الحر، عن الديون التي يقترضها هذا الأخير، سواء قام بتغيير القيد في السجل التجاري، أم لا، وذلك طبقا للمادة 155 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: "فضلا عن الأحكام المادة 60 من مدونة التجارة يسأل مكري الأصل التجاري على وجه التضامن مع المسير الحر، عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل التجاري، وذلك إلى نشر عق التسيير الحر، وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر". ويترتب على ذلك نتيجتان:

الأولى، أنه ما لم يتم نشر عقد التسيير الحر، فإن أجل ستة أشهر لا يبدأ ولو تم القيام بجميع الإجراءات الأخرى، وهذا ما يجعل المكري يسأل عن ديون المسير الحر، ولو كان الدائنون على علم بصفة المسير الحر بعد إبرام عقد التسيير الحر، مما يعني أن عملية التسجيل بالسجل التجاري لا تعفي المكري من هذه المسؤولية.

والثانية، أنه بعد نشر العقد، يبدأ أجل ستة أشهر في السريان، ولو كان المسير الحر لم يتسلم بعد الأصل التجاري، أو لم يبدأ استغلاله بصفة فعلية، وهو ما يعطي للمكري وسيلة للتهرب من هذه المسؤولية التضامنية بتأخير بداية استغلال المسير الحر للأصل التجاري إلى تاريخ لاحق لنهاية مدة الستة أشهر.

وهذه المسؤولية تعد خروجاً عن ما تقره القواعد العامة بشأن التضامن بين المدينين، وكذا بشأن حجية الشهر إزاء الغير، كما تعكس نوع المعاملة التشريعية الخاصة للمسير الحر، والتي لا يخضع لها غيره من المكتريين.

وأساس هذه المسؤولية ليس واضحاً وجلياً، والطاهر أن الحكمة منها تكمن في الرغبة في تسهيل مأمورية المسير الحر⁽¹³⁾ فيما يخص حصوله بسرعة على ائتمان دائنيه في بداية ممارسته لنشاطه التجاري⁽¹⁴⁾، وكذا في حماية دائني المسير الحر، من الغلط في حقيقة مركز هذا الأخير، خلال الفترة التي اعتبرها المشرع ضرورية لعلم هؤلاء الدائنين بالعقد⁽¹⁵⁾. كما أنها قد تجد تفسيرها في كون الديون المقترضة المرتبطة باستغلال الأصل التجاري سيستفيد منها المكري، لأنها تحقق له نماء أصله التجاري، أو على الأقل الحفاظ عليه⁽¹⁶⁾، فكان من الطبيعي أن يتحمل المسؤولية عنها

(13) عز الدين بنسني : دراسات في القانون التجاري المغربي - الجزء الثاني : الأصل التجاري - الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء - 2001. - ص : 257.

(14) Yves GUYON, «Droit des affaires, Tome 1 - droit commercial général et sociétés» Economica, Delta, 1998, 10ème édition., p. 738.

Olivier BARRET, «Les contrats portant sur le fonds de commerce», LGDJ, Paris, 2001, p. 223 et 274. et Charley HANNOUN, Fernand DERRIDA et Emmanuel KORNPROBST, «Fonds de commerce», répertoire commercial Dalloz, Recueil, V°, Paris, éditions technique, 1997, p. 3.

وقد استشهد هذا الفقه بقرارين لمحكمة النقض الفرنسية صادرين بتاريخ 26 يونيو و7 نونبر 1944، ليستنتج بأن القضاء هو الذي أنشأ هذه المسؤولية في البداية على أساس أن المكري الذي لا يقوم بنشر عقد التسيير الحر لإعلام الغير بالوضعية الجديدة للاستغلال التجاري، يكون قد ارتكب خطأ يستوجب مساءلته عليه، واعتباره متضامناً مع المسير الحر عن الديون المتعلقة باستغلال هذا الأصل.

(15) جاء في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 16 يناير 1996، أن مسؤولية المالك التضامنية مع المسير الحر، والمرتبطة بالديون التي اقتترضها هذا الأخير، والمتعلقة باستغلال الأصل التجاري، لم تقرر تشريعياً إلا بهدف حماية الدائنين.

RTD com. n° : 2 - 1996, p. 242

(16) فؤاد معلال : شرح القانون التجاري المغربي الجديد - الطبعة الثانية - مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء - 2001. - ص : 190.

بالتضامن مع المسير الحر، وذلك على الأقل لمدة محدودة. إلا أنه يشترط لثبوت هذه المسؤولية ما يلي :

أولاً : أن ينشأ الدين داخل الفترة الممتدة من تاريخ إبرام عقد التسيير الحر وتاريخ نشره، وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ هذا النشر. وهذه المدة ليست أجل تقادم يتعين على الدائنين رفع دعواهم قبل مرورها، أي أنه لا ينبغي أن ينشأ الدين داخل مدة الستة أشهر وأن يجل أجله داخل نفس المدة، لتقوم مسؤولية المكري دائماً يكفي أن ينشأ الدين خلالها بغض النظر عن تاريخ استحقاقه، أو حلول أجله. الأمر الذي يفيد بأن مكري الأصل التجاري لا يتحرر من المسؤولية التضامنية مباشرة بعد انتهاء مدة الستة أشهر المذكورة، بل إنه يظل على العكس من ذلك مسؤولاً على وجه التضامن مع المسير الحر عن أي دين نشأ خلال هذه المدة، حتى ولو كانت المطالبة به بعد مدة الستة أشهر، أو كانت الأقساط الواجب دفعها تستحق بعد مرور هذه المدة، إذ العبرة في ثبوت مسؤولية المكري هي بتاريخ نشوء الدين، لا بتاريخ استحقاقه، أو حلول أجله⁽¹⁷⁾، لأن الغاية التي توخاها المشرع من تقريره هذه المسؤولية هي حماية دائني المسير الحر ضد المظهر الخادع حول صفة هذا الأخير، الفترة التي افترض فيها قيام هذا المظهر هي فترة نشوء الدين، فكان منطقياً الاعتداد بها.

وقد حصر المشرع المدة التي يعتد بنشوء الدين خلالها، لثبوت المسؤولية التضامنية للمكري، بين نقطتين : الأولى، تاريخ انعقاد عقد التسيير الحر. والثانية هي نهاية مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ نشره.

(17) استقر القضاء الفرنسي على اعتماد تاريخ نشوء الدين كمنطلق لمسؤولية المكري التضامنية. انظر على سبيل المثال.

Cass. Com., 19 nov. 1975. Gaz. Pal. 1976, 1. somm. p : 41.

وإذا كانت نهاية هذه المدة قد حددها المشرع بدقة، فإن بدايتها تظهر من خلال استعماله لعبارة الديون المقترضة من طرفه، أي من طرف المسير الحر، فهو بهذه العبارة أراد أن يجعل من زمن إنشاء الدين بعد إبرام عقد التسيير الحر، وصفة منشئ الدين، أمرين متلازمين، ذلك أنه سمي منشئ الدين مسيرا حرا، وهذه الصفة لن تكون له إلا بعد تمام عقد التسيير الحر، الأمر الذي يفيد أن الديون المقصودة هي تلك الناشئة بعد أن اكتسب هذه الصفة. أما إرجاع فترة نشوء الدين إلى ما قبل تكوين العقد، ولو كان هذا مرتبطا باستغلال الأصل التجاري، فإنه يفكك التلازم المذكور، لاعتداده بدين معقود ممن لم تتوفر فيه صفة المسير الحر للأصل التجاري⁽¹⁸⁾. مما يجعل المكري غير مسؤول عن ديون المسير الحر التي يكون هذا الأخير ملزما بها قبل أن تصبح له صفة مسير حر.

ويكون للإشهار دور أساسي في تحديد المسؤول عن الديون الناشئة أثناء مدة التسيير الحر، ولذلك أوقف رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط تنفيذ حكم بالأداء بواسطة أمر استعجالي بتاريخ 1997/10/1، لوجود صعوبة قانونية تتعلق بعدم معرفة المسؤول عن أداء ديون الأصل التجاري، جاء في تعليقه: "وحيث إن مالك الأصل التجاري، المدعي الحالي، مواجه بالتنفيذ، وقد تبين أن الأصل التجاري كان إيان المطالبة القضائية التي صدر بها الحكم الذي يتم تنفيذه خاضعا للتسيير الحر من طرف المكري فإن هذه الواقعة المبنية على معرفة المسؤول عن ديون الأصل التجاري في مواجهة الغير، والذي يبقى التساؤل قائما بالنسبة إليه، هل تم إشهار له بالنسبة لعقد التسيير الحر، وهل يمكن مواجهة مالك الأصل التجاري

(18) مصطفى مالك : المسؤولية التضامنية بين مكري الأصل التجاري ومكتره من خلال بعض الإشكاليات. مقال منشور بمجلة العلم - العدد 17088. بتاريخ 8 فبراير 1997. ص : 5.

بديون بذمة المسير، وقائع يجب الفصل فيها، وتشكل صعوبة قانونية في تنفيذ الحكم، مما يتعين معه التصريح بإيقافه⁽¹⁹⁾.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية المكري تبقى مستمرة إذا ما تدخل، بعد مدة الستة أشهر، في تسيير الأصل التجاري بشكل فعلي، يؤدي إلى تغليب الغير حول الوضعية الحقيقية لأصل⁽²⁰⁾. ومن جهة أخرى، فإن المشرع المغربي استثنى من هذه المدة الديون المتعلقة بالضرائب المباشرة المترتبة عن استغلال الأصل التجاري، حيث نص في المادة 99 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه: "بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يعتبر مالك الأصل التجاري مسؤولاً على وجه التضامن مع المستغل عن أداء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الواجبة برسم استغلال ذلك الأصل"⁽²¹⁾، وبذلك يبقى مالك الأصل التجاري مسؤولاً، على وجه التضامن، مع مستغل هذا الأصل، عن الضرائب المباشرة، دون الضرائب غير المباشرة طيلة مدة العقد، وليس فقط لمدة ستة أشهر بعد نشره، ولا يمكنه الاحتجاج بمقتضيات المادة 155 من مدونة التجارة التي تحصر هذه المسؤولية في ستة أشهر بعد النشر فقط لأن المادة 99 من مدونة تحصيل الديون العمومية لم تعتد بأية أحكام مخالفة.

ونرى أن المكري يملك بصفته مدينا متضامنا عن هذه الضرائب حق الإطلاع لدى مصلحة الضرائب على الملف الجبائي للمسير الحر، ومعرفة أساس احتساب الضرائب المباشرة المفروضة عليه.

(19) أمر استعجالي رقم 1487 في الملف رق 97/436/6 غير منشور.

(20) Cass. com., 22 juin 1974. J.C.P. 1975. II. 17987

(21) أكدت عدة قوانين جبائية تنظم ضرائب مباشرة مسؤولية مكري الأصل التجاري مع مستغل هذا الأصل عن الديون المتعلقة بها، ومنها مثلاً القانون التعلق بالضريبة المهنية (الباتتا) في فصله 17، وكذلك القانون المنظم للضريبة على الأرباح المهنية في فصل 43.

ثانيا : أن تتعلق الديون المرتبة للمسؤولية التضامنية بالديون التعاقدية، دون سواها من الديون التي قد تنشأ عن سبب قانوني آخر⁽²²⁾، ولو كانت مرتبطة باستغلال الأصل التجاري، وهو ما أشارت إليه المادة 155 من خلال صياغتها التي استعملت عبارة "الديون المفترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل"، وليست الديون الناشئة بمناسبة استغلال الأصل. مما يفيد أن المشرع أراد أن يجد هذه الديون في إطارها التعاقدية فقط، دون سواه من الأساليب القانونية الأخرى. علما أن الصيغة الفرنسية لهذه المادة أكثر وضوحا من النص العربي، وأقرب إلى الصواب⁽²³⁾. حيث تعبر عن هذه الديون بالديون المتعاقد عليها «Dettes contractées»، وهي صيغة أكثر صوابا من عبارة "الديون المقترحة"، التي لا تعبر عن المراد، لكون قراءتها قد تفيد بأن الأمر يتعلق فقط بالقروض، في حين أن المقصود بذلك جميع الديون التي يكون مصدرها تعاقد المسير الحر مع الغير⁽²⁴⁾.

وعلى الرغم من أن المادة الثامنة من قانون 20 مارس 1956 الفرنسي تنص على نفس هذه المقتضيات المتعلقة بطبيعة الديون ومصدرها، فقد أقر القضاء الفرنسي كذلك مسؤولية المكري التضامنية عن ديون المسير الحر المتعلقة باستغلال الأصل التجاري التي مصدرها القانون، إلا أنه يشترط لذلك وجود نص قانوني خاص وصريح⁽²⁵⁾، انطلاقا من تأكيده على وجوب التفسير الضيق لنص هذه المادة، على اعتبار أنه تعد خروجا على قاعدة نسبية آثار العقود⁽²⁶⁾، وهو ما جعله يقضي بمسؤولية المكري

(22) مصطفى مالك : المرجع السابق - ص : 5. وفؤاد معلال : المرجع السابق - ص : 219. وأيضا محمد لفروحي : التاجر وقانون التجارة بالمغرب - مطبعة النجاح الجديدة - الطبعة الثانية - الدار البيضاء - 1999. ص : 213.

(23) محمد الإدريسي العلمي المشيشي : مجلة المحامون - العدد 6 - السنة 1998 - ص : 17.

(24) محمد لفروحي : مرجع السابق - ص : 372.

(25) Cass. com. 6 juin 1972. Gaz. Pal. n° : 280. 1997. p. 17.

(26) Cass. com. 16 janvier 1983. Gaz Pal.. 1985 - 2. panor. P.172.

التضامنية عن الضرائب المباشرة⁽²⁷⁾، وعن اشتراكات العمال في أنظمة التعاقد⁽²⁸⁾.

ثالثا : وبالإضافة إلى شرط المدة، أي ستة أشهر، والاقتصار على الديون ذات الأصل التعاقدي، فإنه يشترط أيضا أن يكون اقتراف هذه الديون بمناسبة استغلال الأصل التجاري، لأنه ليس كل ما يقترضه المسير الحر يكون سببا كافيا لتحريك هذه المسؤولية التضامنية⁽²⁹⁾. ويقع على الدائن عبء إثبات تعلق الدين باستغلال الأصل التجاري. مع ضرورة التفسير الضيق لعبارة "بمناسبة استغلال الأصل التجاري"، كما درج على ذلك القضاء الفرنسي، وهو يفسر مقتضيات المادة الثامنة من قانون 20 مارس 1956، فلم يشترط أن تكون الديون مرتبطة بالاستغلال فحسب، وإنما يجب أن تكون في نطاق هذا الاستغلال، ونتيجة ضرورة ملححة له⁽³⁰⁾، وأن تكون متناسبة مع متطلبات الاستغلال⁽³¹⁾. وذلك تمشيا مع التفسير الضيق لهذه المسؤولية التي تشكل استثناء من القاعدة العامة المتعلقة بنسبية أثر العقود⁽³²⁾. فلم تطبق محكمة النقض الفرنسية هذا الضمان في حالة

(27) الفقرة الثالثة من المادة 1684 من مدونة العامة للضرائب الفرنسية.

(28) Cass. com. n° 849 P. du 4 mai 1999. Revue Fiduciaire. n° : 2756. 07/1999. p. 14.

(29) وفي هذا الصدد أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بصفته قاضيا لأمر المستعجلة برفع حجز أقيم على أصل تجاري عبارة عن مركب سياحي لعدم تعلق المبالغ المقترضة من طرف المسير الحر باستغلال الأصل التجاري محل التسيير الحر، معللا أمره بأنه "حيث إن الفاتورات التي بسببها تم استصدار الأمر بالحجز التحفظي تتعلق بشركة تسيير، ولا علاقة لها بالمركب السياحي... مما يكون معه الحجز التحفظي في غير محله، ويتعين الأمر برفع الحجز التحفظي...". أمر استعجالي عدد 1384 بتاريخ 1996/9/4 في الملف رقم 96/234/3 غير منشور.

(30) Cass. Com. 4 mai 1999, Bull. civ. IV, n° 92

الذي ذهب إلى أنه لا يكفي أن يكون دين المسير الحر قد تم فقط بمناسبة استغلال الأصل التجاري، بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن يستجيب لضرورة ملححة في استغلاله، وبالتالي فإذا لم يعبر الدين عن مثل هذه الضرورة فلن يكون بحسب منطق هذه المحكمة السابق صالحا لتحريك هذه المسؤولية حتى ولو كان متعلقا باستغلال الأصل التجاري.

(31) Cass. Com. 15 juin 1993 RTD com. n° 2 1994 p. 245.

(32) Cass. com. 16 janvier 1983. Gaz Pal.. 1985 - 2. panor. P.172.

عجز الدائن عن إثبات أن الدين له علاقة باستغلال الأصل التجاري⁽³³⁾، ولا على ديون اشتراكات تقاعد الشيخوخة⁽³⁴⁾، أو الدين المتعلق بالكفالة التي التزم المسير الحر بتقديمها للمكري، والتي تبقى ديناً شخصياً عليه، رغم تعلقها باستغلال الأصل التجاري، وبالتالي لا يلتزم بها المكري، إذا لم يقوم المسير الحر بتسديدها لمن اقترضها منه⁽³⁵⁾.

وهذا الرأي الذي نرجحه، يتفق مع روح النص المنظم لهذه المسؤولية، حيث إن المسؤولية التضامنية الملقاة على عاتق مكري الأصل التجاري هي استثناء من مبدأ قار في القانون المدني، وهو مبدأ نسبية آثار العقود، فلا ينبغي التوسع في تفسيرها. كما يتعين إضافة شرط آخر يقتضي - حتى يستفيد الدائن من هذه المسؤولية، بالنسبة لجميع ديونه المتوفرة على الشروط السابقة - أن لا يكون مهملًا في استخلاص دينه⁽³⁶⁾، أو سيء النية، بحيث يستمر في تمويل المسير الحر وإقراضه على الرغم من ثبوت عدم أدائه لالتزاماته⁽³⁷⁾.

(33) Cass. com. 8 janvier 1980. J.C.P. 1980. II. 19358

(34) Com. 6 juin 1997. Gaz Pal. n° : 280. 1997. p. 17.

(35) Cass. com. 6 juin 1972, Bull. Civ. IV, n° 28.

(36) قضت محكمة النقض الفرنسية بإعفاء المكري من المسؤولية التضامنية مع المسير الحر عن دين يتعلق باستغلال الأصل التجاري، بعدما أثبت المكري أن الدائن قد ارتكب خطأ بعدم تقديمه للشيك المسلم إليه من طرف المسير الحر قصد استخلاص مبلغ الدين في الوقت المحدد.

Cass. com., 13 mai 1981, Bull. Civ., IV, n° 229.

(37) Cass. com., 16 janvier 1996, Bull. Civ. IV, n° 16. Voir aussi cass. Com. 6 juin 1972 cité par Rossignol, fasc. P15, op. cit. p. 15 qui précise que : « si un fournisseur, bien que sachant que le gérant avait cessé de payer ses dettes, a effectué d'importantes livraisons à celui-ci, les dettes ainsi contractées ont un caractère frauduleux et ne peuvent engager la responsabilité solidaire du loueur du fonds ».

ويشكل هذا القرار تراجعاً في موقف هذه المحكمة من هذا الموضوع، حيث سبق لها أن نقضت في قرار لها صادر بتاريخ 17 أكتوبر 1995 قرار إحدى محاكم الاستئناف الذي استبعد المسؤولية التضامنية للمكري بعدما تمسك هذا الأخير بإهمال الدائن، واستمراره في إقراض المسير الحر على الرغم من ثبوت عجزه عن الأداء.

Semaine jur. Ed. E. & A. n° : 48. 1995. p. 1335.

ولم ينص المشرع المغربي على نطاق مسؤولية المكري التضامنية مع المسير الحر عن الديون التي تعاقد بشأنها من أجل استغلال الأصل التجاري، وما إذا كان مبلغها يشمل فقط قيمة الأصل التجاري موضوع التسيير الحر، أم يتعداه إلى كل أموال المكري، علما أن مرسوم 1953 الفرنسي في الفقرة الأولى من مادته الثامنة كان يقصر نطاق هذه المسؤولية على قيمة الأصل التجاري فقط⁽³⁸⁾، ولم يتبن مرسوم 1956 هذا المقتضى.

وإذا كانت المادة 155 من مدونة التجارة جعلت مكري الأصل التجاري مسؤولا، على وجه التضامن، مع المسير الحر، إلى غاية نشر عقد التسيير الحر، وخلال مدة الستة أشهر التي تلي هذا النشر، فهل تسقط هذه المسؤولية بعلم دائن المسير الحر، قبل انصرام المدة القانونية، وهل لهذا المسير أن يحتج بهذا العلم؟ وما هي جهة النشر المقصودة بمقتضى المادة 155؟

إن ما تضمنته المادة 155 يعد قاعدة موضوعية، وليس قرينة قانونية، لأن الذي جعل المشرع يختار مدة الستة أشهر، كمدة لاستمرار مسؤولية المكري، هو الأمر الغالب حصوله المتمثل في تحقق علم الدائن تحققا آمنا بانصرام المدة، والتي قبلها يبقى قيام المظهر الخادع مفترضا، هذا الأمر الغالب الذي توارى خلف القاعدة المضمنة بالمادة المذكورة، لتبرز مكانه بروزا مضطردا لا يعتد بما يخالفه⁽³⁹⁾، لتقوم معه مسؤولية المكري، ومعنى هذا القول عدم الاكتراث بعلم الدائن بعقد التسيير الحر، متى حصل هذا العلم قبل فوات المدة القانونية، على خلاف ما تقتضي به المادة 61 من مدونة التجارة بالنسبة للتسجيل في السجل التجاري. لأن المشرع، وهو

(38) يتعين التوضيح في هذا الصدد أن مرسوم 1953 الفرنسي كان يجعل المكري مسؤولا بالتضامن عن ديون المسير الحر كلها دون تحديد لقيمتها قبل القيام بإجراءات النشر. ويكون مسؤولا عن هذه الديون في حدود قيمة الأصل التجاري بعد النشر، وذلك دون تحديد أجل في كلتا الحالتين.

(39) مصطفى مالك: المرجع السابق - ص: 5.

يضع هذه القاعدة الموضوعية، لم يكن ليعتبر الدائن عالماً والمدة لم تنصرم، فهو، أي الدائن، لم يتحقق علمه في نظر القانون، وإن كان قد تحقق في نظر الواقع.

وعليه، فإذا ادعى المسير الحر علم دائنه بعقد التسيير الحر، ولو استطاع إثبات هذا العلم ليحتج به عليه، فإنه لا يعتد بإدعائه هذا، لأن المادة 155 لا تضع قرينة قانونية يمكن دحضها بالدليل العكسي، وإنما قاعدة موضوعية لا يجوز معارضتها، ومما يؤكد هذا، هو مقتضيات المادة 158 التي تعتبر باطلاً، كل عقد تسيير حر لم يستوف الشروط القانونية، التي من بينها شرط المدة المنصوص عليه بالمادة 155. والقاعدة الموضوعية المنصوص عليها هي إجبارية، لأن المادة 152 أخضعت عقد التسيير الحر للأحكام المنظمة له في مدونة التجارة بالرغم من كل شرط مخالف⁽⁴⁰⁾. وبمفهوم المخالفة، فإنه بمرور هذه المدة، تصبح هناك قرينة قانونية قاطعة على علم الغير بطبيعة المركز الجديد لكل من المكري والمسير الحر، ولو لم يتحقق علمه في الواقع.

وبخصوص جهة النشر، فإن المادة 155 من مدونة التجارة لم تحدد هذه الجهة تحديداً دقيقاً، مكتفية بالتنصيص على استمرار مسؤولية مكري الأصل التجاري إلى غاية نشر العقد المذكور، وخلال الستة أشهر التالية لهذا النشر، وهذا يثير إشكالات في الموضوع لتعدد الجهات ذات الوظيفة الإشهارية، فهناك إلى جانب الجرائد (الجريدة الرسمية، الجريدة المخول لها نشر الإعلانات القانونية)، والسجل التجاري، والشهر الذي يتم من خلال ذكر بيانات معينة في الأوراق المتعلقة بالنشاط التجاري. فما هي الجهة المقصودة من هذه الجهات؟ بداية يمكن استبعاد السجل التجاري

(40) مصطفى مالك : المرجع السابق - ص : 5.

من أن يكون جهة مقصودة بمقتضى المادة 155، لكون هذه الأخيرة لم تستعمل مصطلح الشهر (La publicité)، وهو مصطلح يشمل جميع الإجراءات التي يتم بواسطتها إعلام الغير بواقعة، أو تصرف معين، أو إيصال خبر إليه. وإنما استعملت مصطلح النشر (La publication)، الذي لا يعد سوى مرحلة من مراحل الشهر. كما أن المشرع لم ينص على تسجيل عقد التسيير الحر في النصوص الخاصة المنظمة لهذا العقد. كما يتعين استبعاد الإشهار الذي يتم بذكر بيانات معينة في الأوراق المتعلقة بالنشاط التجاري لأنه يكون خلال العقد وليس في بدايته. ويقتضي منطق الربط بين النصوص القانونية القول إن الجهة المقصودة من طرف المشرع هي تلك المحددة بالفقرة الثانية من المادة 153 من مدونة التجارة، التي مطلعها كلمة "ينشر"، وهي التي استعملتها المادة 155، ودل ذلك على أنها تقصدها، أي النشر في الجريدة الرسمية، وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

وبخصوص هذه المسؤولية التضامنية، فإنه لما كان التضامن فيها مقرر بمقتضى المادة 155 من مدونة التجارة، فإنه مقرر بمقتضى القانون حسبما نص عليه الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود⁽⁴¹⁾، وبالتالي يملك الدائن، طبقاً للفصل 166 من هذا القانون⁽⁴²⁾، حق الخيار في متابعة المسير الحر أو المكري قصد أداء مبلغ الدين. فالمكري في هذه الحالة مدين متضامن وليس كفيلاً للمسير الحر، ولا يمكن حصر مسؤوليته فقط في

(41) ينص الفصل 164 من ق.ل.ع على أن "التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام، أو من القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة".

(42) نص الفصل 166 من ق.ل.ع على أنه: "يثبت التضامن بين المدينين إذا كان كل منهم ملتزماً شخصياً بالدين بتمامه، وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أياً منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه، ولكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة".

حالة إعسار المسير الحر أو عجزه عن الأداء⁽⁴³⁾، على الرغم من أن هذا الأخير يستغل الأصل التجاري لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، بحيث تنصرف إليه كافة آثار الاستغلال. ويخضع حكم هذه الحالة - حسب نظرنا - بأحكام الفصل 180 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه : "إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد المدينين المتضامين، التزم هذا المدين تجاه الباقيين بكل الدين، ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا ككفلاء"، وبذلك فإنه لما كانت المصلحة في الدين التضامني في عقد التسيير الحر تخص المسير الحر فقط، فإنه يكون هو ومكري الأصل التجاري مسؤولين على وجه التضامن تجاه الدائن الذي له أن يرجع على أي منهم بالدين كله. أما فيما بينهم فيعتبر صاحب المصلحة وهو المسير الحر دائنا أصليا، ويعتبر المكري كفيلا. ونتيجة لذلك لا يتحمل الدين إلا المسير الحر باعتباره صاحب المصلحة فيه، فإذا وفاه إلى الدائن، فليس له الرجوع على المكري. أما إذا وفي المكري الدين فإن يكون له أن يرجع على المسير الحر بكامل الدين بمقتضى الحلول القانوني طبقا للفصل 214 من قانون الالتزامات والعقود⁽⁴⁴⁾.

كما أن المشرع المغربي من جهة ثانية، بربطه تحريك هذه المسؤولية بنشر عقد التسيير الحر، يجعل هذه الأخيرة تقوم في حالة تجديد العقد، والقيام بإجراءات نشر جديدة، لأن المشرع في المادة 155، أشار بصفة عامة إلى نشر العقد، ولم يحدد هل يتعلق الأمر فقط بنشر العقد الأصلي، دون العقد المجدد ضمنيا.

(43) وذلك على خلاف ما يراه بعض الفقه من أن مسؤولية المكري التضامنية لا تجعل منه مدينا أصليا، وإنما هو بمثابة كفيل للمسير الحر، الذي يظل هو المسؤول الأصلي عنها، ولا يجوز للدائنين الرجوع على المكري إلا في حالة عجز المسير الحر عن الوفاء. فؤاد معلال : المرجع السابق - ص : 191.

(44) ينص الفصل 214 من ق.ل.ع على أن : "الحلول القانوني بمقتضى القانون يقع في الحالات التالية :
3- لفائدة من وفي دينا كان ملتزما به مع المدين أو عنه، كمدين متضامن أو كفيل يفني عن المدين...".

ومن جهة ثالثة، استثني المشرع طائفة معينة من هذه المسؤولية التضامنية عن ديون المسير الحر المتعلقة باستغلال الأصل التجاري، وهم طائفة الوكلاء القضائيين، إذا توفر شرطان أساسيان : الأول، أن يكون الوكيل قد حصل على إذن بإبرام عقد التسيير الحر من السلطة القضائية التي فوضته. والثاني، أن يستوفي هذا الوكيل إجراءات الشهر المقررة في هذا المجال، حيث نصت المادة 156 من مدونة التجارة على أنه "لا تطبق أحكام المادة السابقة على عقود التسيير الحر المبرمة من طرف الوكلاء المكلفين من طرف القضاء كيفما كانت صفتهم بإدارة أصل تجاري، شريطة أن يكونوا مأذونين بإبرام العقود المذكورة من قبل السلطة التي فوضتهم، وأن يستوفوا إجراءات الشهر المقررة". أي أنه بمفهوم المخالفة، فإن أحكام هذه المسؤولية تسري في حق هؤلاء الوكلاء إذا تجاوزوا حدود الترخيص القضائي، أو لم يكونوا مأذونين بإبرام عقود التسيير الحر، أو بتجديدها، أو لم يستوفوا إجراءات الشهر⁽⁴⁵⁾.

ولكن هل هذان الشرطان متلازمان، ويتعين تخلفهما معا للقول بمسؤولية هؤلاء الوكلاء، أم يكفي تخلف أحدهما فقط لترتيب هذه المسؤولية؟ نرى أن هذان الشرطان لا ارتباط بينهما، وأنه يكفي تخلف أحدهما فقط لترتيب المسؤولية التضامنية للوكلاء، فيكون الوكيل مسؤولاً بالتضامن عن ديون المسير الحر في حالة عدم القيام بإجراءات النشر تطبيقاً للمادة 155 من مدونة التجارة، ولو حصل على الترخيص اللازم من السلطة القضائية، لأن هذه المادة لا تربط هذه المسؤولية إلا بعدم القيام بإجراءات النشر فقط. كما يسأل تضامنياً عن ديون المسير الحر إذا لم

(45) محمد بونبات : الكراء التجاري بين ظهير 24 ماي 1955 ومدونة التجارة - سلسلة آفاق القانون (2) - المطبعة والوراقة الوطنية - مراكش - 1999. - ص : 168.

يحصل على الترخيص اللازم⁽⁴⁶⁾، ولو قام بإجراءات النشر، فيقتصر بذلك أثر ترخيص السلطة القضائية على الإعفاء من المسؤولية التضامنية دون الإعفاء من القيام بإجراءات النشر.

الحالة الثالثة : الديون التي تنشأ بعد انقضاء المدة الستة أشهر التي تلي تاريخ نشر عقد التسيير الحر.

بمفهوم المخالفة للمادة 155 من مدونة التجارة، فإن مكري الأصل التجاري الذي قام بشطب اسمه من السجل التجاري، أو بتغيير تقييده الشخصي بالتنصيص على وضع الأصل التجاري في التسيير الحر، لا يسأل تضامنيا ولا شخصيا عن الديون التي يلتزم بها المسير الحر بعد انقضاء مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ نشر مستخرج من هذا العقد، حيث يسأل عنها المسير الحر بمفرده، وتعتبر هذه المدة في نظر المشرع كافية لعلم الزبناء والدائنين بالوضعية الجديدة للأصل التجاري، وكذا المركز القانوني للمسير والمالك المكري للأصل، وبالتالي يمكن لهذا الأخير الاحتجاج بعقد التسيير الحر تجاه هؤلاء الدائنين.

المطلب الثاني

ديون المسير الحر عند نهاية التسيير الحر

لا تنحصر حماية الدائنين فيما ذكر آنفا، ذلك أنه بالإضافة إلى حقهم في المطالبة القضائية بحلول آجال ديونهم الناشئة قبل إبرام عقد التسيير الحر، وفي مطالبة مكري الأصل التجاري بالديون الناشئة خلال الستة أشهر التالية لنشر هذا العقد، باعتباره مسؤولا عنها بالتضامن مع المسير الحر، فإن هناك وجه آخر للحماية المذكورة، ويتمثل في كون

(46) قررت محكمة النقض الفرنسية عدم استفادة الوكيل القضائي من الإعفاء المقرر من المسؤولية التضامنية إذا أبرم عقد تسيير حر دون الحصول على الترخيص اللازم.
Cass. Com. ; 13 déc. 1971, Bull. civ., VI n° 300.

الديون المبرمة من طرف المسير الحر، بمناسبة استغلاله للأصل التجاري تصبح حالة فورا عند انتهاء عقد التسيير الحر، وذلك طبقا لأحكام المادة 157 من مدونة التجارة، التي تنص على أنه: "يجعل انتهاء عقد التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل المبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير حالة فورا". والهدف من نص هذه المادة هو ضمان حقوق الدائنين قبل اختفاء محتمل الموجودات الأصل⁽⁴⁷⁾، وتفادي اختفاء المسير الحر قبل أداء جميع الديون المترتبة عليه إبان استغلاله للأصل التجاري⁽⁴⁸⁾.

وسقوط آجال الديون هنا يكون بقوة القانون، ودون حاجة لحكم قضائي يقرره، فمجرد انتهاء مدة العقد يجعل الديون حالة، وبالتالي إما أن يفني بها المسير الحر طوعا، وإلا جبرا عن طريق القضاء⁽⁴⁹⁾، على أن نطاق هذه المادة ينحصر فقط في الديون، دون أن يشمل كل التزامات المسير الحر التعاقدية، ولا سيما تلك الناجمة عن ارتباطه مع الغير بعقود مستمرة، كعقود التوريد بالمواد والخدمات، وعقود الشغل.

فالتزامات السير الحر، الناشئة عن عقود التوريد بالمواد والخدمات، لا تنتقل بقوة القانون، إلى مكري الأصل التجاري، بعد انتهاء عقد التسيير الحر، ومع ذلك يمكن أن تنفذ من طرف هذا الأخير، إذا ما وافق على استئناف العلاقة مع المورد بالمواد والخدمات.

أما بالنسبة لعقود الشغل، فالأمر يقتضي التمييز بين العقود التي كانت قائمة قبل إبرام عقد التسيير الحر، وبين تلك المبرمة من طرف المسير الحر بعد إبرام عقد التسيير الحر.

(47) محمد موساوي : التسيير الحر للأصل التجاري في التشريع المغربي - رسالة لنيل دبلوم دراسات العليا في القانون الخاص - كلية الحقوق بالدر البيضاء - 1989-1990. - ص : 371.

(48) محمد لفروجي : المرجع السابق - ص : 213.

(49) فؤاد معلال : المرجع السابق - ص : 191.

فبالنسبة للعقود السابقة على عقد التسيير الحر، فليس هناك أدنى شك في كون صاحب الأصل التجاري ملزم بمواصلة تنفيذها. أما بالنسبة للعقود اللاحقة على عقد التسيير الحر، والمبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة استغلاله للأصل التجاري، فإنه يجب التفرقة بين العقود التي لها ارتباط بالنشاط المزاوول في استغلال الأصل التجاري عند وضعه في إطار التسيير الحر، وبين تلك التي لا علاقة لها بهذا النشاط⁽⁵⁰⁾، وتقرير تنفيذ الأولى دون الثانية.

(50) محمد لفروحي : المرجع السابق - ص : 214.

خاتمة :

يتبين من خلال ما سبق أن المشرع المغربي اهتم أساساً، عند تنظيمه لعقد التسيير الحر، بتأثير هذا العقد على الدائنين، وجعلهم أكبر المستفيدين من هذا التنظيم سواء قبل إبرام العقد، أو أثناء تنفيذه، أم بعد انقضائه.

وقد ذهب في سبيل حمايته لهؤلاء الدائنين إلى حد الخروج عما تقرره القواعد العامة بشأن التضامن بين المدينين، وكذلك حجية الشهر إزاء الغير، فإذا كانت المسؤولية التضامنية للمكري قبل نشر عقد التسيير الحر لها ما يبررها، حيث يمكن للأغيار الاعتماد على الذمة المالية للمكري، فإن المنطق القانوني، وانسجام النصوص، وخاصة مع الفصل 61 من مدونة التجارة، يقتضي عدم مسؤولية المكري بعد نشر العقد، لأن الأغيار يفترض فيهم العلم بعقد التسيير الحر بعد شهره قانونياً، سواء بنشر مستخرج منه في الجريدة الرسمية، وفي جريدة الإعلانات القانونية، أو بتسجيله في السجل التجاري، وهي مبررات تدعو إلى أن لا تتعدى مدة المسؤولية التضامنية للمكري مع المسير الحر المدة الفاصلة بين تاريخ إبرام عقد التسيير الحر، وتاريخ الإشهار. مع الإشارة إلى أن الإطار الحالي لهذه المسؤولية، يبرر منح المكري حق اشتراط مراقبة المسير الحر خلال هذه الفترة، وموافقته على ما يبرمه من ديون تخص استغلال الأصل التجاري خلالها. واشتراط حصوله مسبقاً على كفالة مالية. بل قد يلجأ المكري إلى تأخير تاريخ بداية الاستغلال إلى ما بعد هذه المدة.

ومن جهة أخرى، فإنه على الرغم من إيجابية تقرير المشرع، في المادة 157 من مدونة التجارة، أن الديون المبرمة من طرف المسير الحر، بمناسبة استغلاله للأصل التجاري، تصبح حالة فوراً، عند نهاية عقد التسيير الحر، نظراً لأنها تهدف إلى ضمان أداء الديون المبرمة من طرف

المسير الحر إبان استغلال الأصل التجاري، فإن نطاق هذه القاعدة ضيق جدا، حيث ينحصر في الديون فقط، ولا يشمل كل التزامات المسير الحر التعاقدية، وخاصة منها العقود المستمرة مع الغير، كعقود الشغل، وعقود التزويد بالمواد والخدمات، وهو ما يستدعي تدخل المشرع، لتوضيح مصير مثل هذه العقود، بعد نهاية عقد التسيير الحر، وعدم ترك ذلك للمقتضيات العامة، والسلطة التقديرية للقاضي.

قد يبدو
المواضيع المتتمة
والتي تظل الأ
لكن و
تلك الاختص
إطار تلك الإ
خلال الأوامر
ومرد
الأوامر الولا
القضايا الاس
رئيس المحكم
غير أن
التحديد المذ
فيها رئيس
فإن الأوامر